

UDK:619:636.5

МИНЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПТИЦ

Майрамалиева Г.Э. студентка

Маматова З.Б. научный руководитель, доцент.

*Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводство и биотехнологий*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17319647>

Аннотация

В статье представлены результаты наблюдения эффективности применения премиксов при минеральной недостаточности кальция у домашних кур, при наблюдении у которых отмечали явные признаки нарушения обмена веществ. Применении премиксов, содержащих кальций позволило увеличить яйценоскость почти в 2 раза, улучшить общее состояние организма кур, что дает возможность сделать заключение о том, что премиксы с содержанием кальция и фосфора можно применять для лечения кальциевой недостаточности.

Ключевые слова: птица, кальций, минеральная недостаточность, продуктивность.

Annotation

The article presents the results of observation of the effectiveness of premixes application for calcium mineral deficiency in domestic chickens, in which clear signs of metabolic disorders were noted during observation. The use of premixes containing calcium allowed to increase egg production almost 2 times, improve the general condition of the hens, which allows us to conclude that premixes containing calcium and phosphorus can be used to treat calcium deficiency.

Key words: poultry, calcium, mineral deficiency, productivity.

Annotatsiya

Maqolada uy tovuqlarida kaltsiy minerali etishmasligi uchun premikslarni qo'llash samaradorligini kuzatish natijalari keltirilgan, ularda kuzatish paytida metabolik kasalliklarning aniq belgilari qayd etilgan. Kaltsiy o'z ichiga olgan premikslardan foydalanish tuxum ishlab chiqarishni deyarli 2 baravar oshirishga, tovuqlarning umumiy holatini yaxshilashga imkon berdi, bu bizga kaltsiy va fosforni o'z ichiga olgan premikslarni kaltsiy etishmovchiligini davolash uchun ishlatish mumkin degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: parranda go'shti, kaltsiy, mineral etishmasligi, mahsuldorlik.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 30.01.2025 г. № [ПП-34](#) «О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах» реализовывается проект для обеспечения занятости населения за счет финансового оздоровления низкорентабельных предприятий.

Рентабельность животноводческих и птицеводческих предприятий в особенности осуществляются за счет полноценного и сбалансированного питания, условий содержания, отвечающим всем зоогигиеническим требованиям, и, качественному ветеринарному обслуживанию.

Для нормального функционирования организма птицы помимо аминокислот, липидов, углеводов и витаминов нужны минеральные вещества, так называемые макроэлементы (натрий, кальций, фосфор, калий, сера, хлор, магний) и микроэлементы (железо, медь, цинк, марганец, йод, фтор и др.).

Болезни, вызванные минеральной недостаточностью – это патологические состояния, являющиеся следствием сниженного поступления в организм птицы макро- и микроэлементов .

Все домашние птицы, как декоративные (попугаи, канарейки, павлины и др.), так и сельскохозяйственные (куры, индюшки, гуси и др.) различных пород относятся к группе риска. Пострадать от заболевания могут птицы любого возраста.

Помимо общих проявлений минеральной недостаточности имеются специфические: задержка роста и развития молодняка; уменьшение яйценоскости; истощение, слабость мышц (птицы с трудом могут устоять на ногах); каннибализмом (расклев пера, яйца); алопеция и аптериоз (птицы теряют перья, кожа воспаляется и шелушится).

Кальций – один из ключевых элементов, он необходим для построения скелета, перьев, клювов, когтей и скорлупы яиц. На построение скорлупы яиц уходит чуть менее половины всего кальция в организме птицы .

При снижении уровня кальция наблюдаются: потеря мышечной массы; анемия (бледность кожи и слизистых оболочек птиц); судороги; снижение уровня белка; истончение, хрупкость костей.

Диагностика: Птица может вести себя неадекватно либо беспокойна, чем обычно или наоборот кажутся вялыми, ни на что не реагируют. Яйценосность уменьшается, оперение становится реже, молодняк ни очень явно начинает отстаивать в росте и развитии. Для окончательный диагностики проводится клинический анализ кормов на содержание минеральных веществ.

Лечение и профилактика. Для лечения приводят рацион птиц в соответствие с нормами, оптимизируют условия их содержания. Применяют минеральные корма и добавки – ракушки, гравий, гипс, гашеную известь, костную муку. Чтобы минеральные вещества лучше всасывались, дают также растительный жир (0,2-0,4 мл на птицу), препараты витаминов, натуральные дрожжи. При недостаточности кальция можно также добавлять в корм зеленые листья растений, капусту, морковь или глюконат кальция (0,1-0,5 г на особь в измельченном виде в течение двух недель).

Целью наших исследований явилось изучение эффективности применения премиксов при минеральной недостаточности кальция у домашних птиц.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились в домашних условиях на 10 курах 200 дневного возраста. Наблюдение проводили в течении месяца. Содержание птиц осуществляли в птичнике, отвечающем всем зоогигиеническим параметрам. Кормление птицы проводили кухонными отходами: кожура картофеля, моркови, остатки супов и рисовой каши, зерном, размоченным хлебом. Ежедневно от 10 кур получали 3-4 яйца (в месяц – 100 яиц). В начале февраля этого года было отмечено нарастание следующих признаков: нарастающий аптериоз (выпадение перьевого покрова), потеря веса, исхудание. К концу февраля отмечали нарастание этих признаков, а также анемию видимых слизистых оболочек, более выраженных у 2 курочек, судороги. В начале марта, кроме замеченных признаков отмечали истончение скорлупы, а также уменьшение яйценоскости до 2 – 3 яиц в день, что в месяц составляло 76 яиц у 10 курочек. По результату отмеченных признаков 10 курочек были разделены на 2 группы: 1 контрольную группу – 5 курочек продолжали кормить прежним кормом, вторую группу – 5 курочек к основному корму добавили кукурузу и витаминно-минеральную кормовую добавку в виде премикса для сельскохозяйственной птицы с кальцием и фосфором и скармливали хорошенько смешав ежедневную дозу премикса 2,5 г на 0,5 кг корма с небольшим количеством масла в утреннее кормление.

Результаты исследований. После 2 – х недельного наблюдения у кур 1 группы отмечали отсутствие оперения на филейной части тела, анемичность слизистых оболочек, неохотное поедание корма, вялую, неловкую походку, яйценоскость 1 -2 яйца в день (за 15 дней – 22 яйца, соответственно в месяц яйценоскость упала до 44 яиц). Качество скорлупы у этих кур продолжало снижаться, истончение проявлялось все четче. Куры же опытной группы к концу 2-ой недели наблюдения отличались бойким поведением, активным поеданием корма, прекращением явлений аптериоза. Яйценоскость у них достигла 1-4 яйца в день (1,2 день по одному; 3 день – по 2; 4, 5, 6, 7, 10,12, 13 дни – по 3 яйца; 8, 9, 11, 14, 15 дни – по 4 яйца; за 15 дней – 46 яиц, в месяц соответственно 82). Качество скорлупы отложенных яиц у кур опытной группы было нормальным.

Экономическая эффективность применения премикса «Рябушка». Разница в яйценоскости кур наблюдаемых групп составляла почти 2 раза больше при применении премикса для лечения кальциевой недостаточности. Не меняя условий содержания без премикса мы получили в месяц 44 яйца. При использовании премикса яйценоскость увеличилась почти в 2 раза, что составило 46 яиц за 0,5 месяца, значит за месяц при использовании премикса можно дополнительно получить 92 яйца. Одно яйцо стоит 1200 сум, значит только на 5 курочках можно дополнительно заработать 45 600 сум. При этом у кур-несушек минимизируется влияние внешних факторов на линьку и на продуктивность.

Выводы.

1. Премиксы с содержанием кальция и фосфора можно применять для лечения кальцие вой недостаточности
2. При использовании премикса с содержанием кальция и фосфора яйценоскость увеличивается почти в 2 раза.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бирман Б.Я., Голубничий В.П. Болезни птиц. – Мн.: « Ураджай», 1995. – 237 с.
2. Бакулин В.А. Болезни птиц. – Санкт-Петербург, 2006. – 687с.
3. Бессарабов Б.Ф, Мельникова И.И, Сушкова Н.К, Садчиков С.Ю. Болезни птиц. – Лань, 2007. – 279с.
4. Давлатов Р.Б, Салимов Х.С, Худжамшукуров А.Н. Болезни птиц. – Самарканд, 2018. – 187с.
5. Давлатов Р.Б, Насимов Ш.Б, Маматова З.Б, Ниёзов Х.Б, Турсагатов Ж.М, Худжамшукуров А.Н. Болезни птиц. -Ташкент, 2019. – 115с.